

SHOIR IJODINI O'RGANISHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH

Karimova Mavlyuda Samadovna,
Shahrisabz davlat pedagogika instituti,
mustaqil izlanuvchi,
mavluda2557@gmail.com
+998880471116

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek shoirlari ijodini o'rganishda innovatsion usullardan foydalanish, adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ahamiyati, O. Matjon ijodini o'zlashtirishda ularning samaradorligi shoir asarlari tahlili jarayonida asoslab beriladi.

Kalit so'zlar. innovatsion usullar, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, ta'lim jarayoni, faol ta'lim usuli, interaktiv ta'lim.

Annotation. This article focuses on the use of innovative methods in organizing the study of the works of Uzbek poets, the importance of modern educational technologies in teaching literature, and their effectiveness in mastering the work of O. Matjon, which is substantiated through the analysis of the poet's works.

Keywords. innovative methods, modern educational technologies, educational process, active learning method, interactive learning

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется использованию инновационных методов в организации изучения произведений узбекских поэтов, важности современных образовательных технологий в преподавании литературы и их эффективности в освоении творчества О. Матжона, что обосновывается посредством анализа произведений поэта.

Ключевые слова. инновационные методы, современные образовательные технологии, образовательный процесс, метод активного обучения, интерактивное обучение.

Davr taraqqiyoti hamisha har bir sohada yangilanish va o'zgarishlarni taqozo etadi. Ayniqsa, ta'lim sohasida keyingi vaqtlarda mamlakatimizda bu boradagi islohotlarga tegishli hujjatlarni ko'zdan kechirsak, tizimning tobora yangilana borayotganiga amin bo'lamiz. Ushbu hujjatlar "Ta'lim togrisida"gi, "Davlat oliy ta'lim muassasalarining akademik va tashkiliy boshqaruv mustaqilligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi, "Davlat oliy ta'lim muassasalariga

moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari, "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa hujjatlarda ifodalanmoqda.

Bugun rivojlangan innovatsion va raqamli jamiyatning takomillashishida inson omili, ya'ni intellektual salohiyatli kadrlar yetukligini baholash masalasi zalvorli tus olmoqda. Sifatli ta'lim jamiyatda ilmiy yetuk, iqtidorli mutaxassislarning ko'payishiga yo'l ochadi. Yosh avlodni ma'naviyati mukammal, jismonan sog'lom kadr qilib tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini anglash qiyin emas, albatta. Shu bois mamalakatimiz Prezidenti Sh. Mirziyoyev yurtimizda yangilanish va sifat o'zgarishlariga erishish uchun aholining, ayniqsa, yoshlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish, ilmiy tafakkur qobiliyatini o'stirish bugunning va kelajakning muhim vazifalaridan biri ekanligini hamisha ta'kidlab kelmoqda. "Yuksak ma'naviyatli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlariga, o'z mustaqil fikriga ega bo'lgan yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash biz uchun eng muhim masalalardan biridir" [1:5], deya ta'kidlaydi Prezident. Bu g'oya O'zbekistonni 2017-2021- yillarda rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'rtinchi yo'nalishida o'z ifodasini topgan [2:5].

Bugun ijtimoiy hayotga zamonaviy texnika va turli sohadagi texnologiyalar shiddat bilan kirib kelmoqda. Yer yuzida globalashuv jarayoni keng avj olgan davrda ilmiy tafakkurni zamon talablariga moslashtirmasdan sohaviy islohotlarni a'lo darajada va natijali amalga oshirish, mukammallashtirish, sun'iy intellektlar yaratish qiyin. Ushbu talab asosida "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi"da yosh avlodni milliy istiqloq mafkurasi ruhida, zamon talablariga mos ravishda tarbiyalash dolzarb masalalardan biri ekanligi uqtirilgan.

Davr taraqqiyoti, ijtimoiy tuzumlar almashuvi jarayonida hayotning har bir sohasida, jumladan, ta'limda ham o'zgarish va yangilanishlar yuz beradi. Bu o'zgarishlarning asosini insonning tafakkur qudrati, intellektual salohiyati, ma'naviy kamolot darajasi belgilab beradi. Ta'limdagi yangilanish belgisi unda turli uslub va shakllarning vujudga kelishi bilan belgilanadi. Davlatimizning zamonaviy ta'lim jarayoni uzluksiz bosqichga ega. Uning muhim va zaruriy bosqichlaridan biri oliy ta'lim hisoblanadi.

Yurt kelajagi, taraqqiyoti, texnik va texnologik rivojlanishi ko'p jihatdan ana shu bosqich ko'rsatkichlariga chambarchas bog'liq. Shu bois Vatanimiz Chor Rossiyasi mustamlakasi bo'lgan davrdanoq "Zamonaviy ta'lim - taraqqiyot poydevori" deb bilgan jadidchilik harakati vakillari "usuli jadid" maktablari ochishda, keyinroq "Jamiyati xayriya" tashkilotlari tuzib, davrimizning iqtidorli yoshlarini ilm-fan taraqqiy

etgan chet ellardagi oliy o'quv yurtlariga o'qishga yuborishda tashabbuskor bo'ldilar[5:113].

Hozirda yurtimizdagi iqtidorli yoshlarning chet ellarning nufuzli oliygohlarida tahsil olish tajribasi tobora ommalashib bormoqda. Achinarlisi shundaki, ularning ko'pchiligi chet ellarda ish faoliyatini davom ettirmoqda. Mamlakatimiz esa siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, keng qamrovli bo'lgan agrar sohada chuqur bilimga ega bo'lgan, intellektual salohiyatli kadrlarga hamon muhtojligicha qolmoqda.

Har bir ta'lim bosqichida ma'lum shakl va uslubni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Ta'lim tashkilotida bilim berish uslubiyatu ikki guruhga bo'linadi: passiv va faol. Passiv metod ma'ruza orqali o'rganish yo'li bilan o'quvchiga bilimni o'tkazish. Bunda sinov: so'rov, test, nazorat va boshqa tekshirish usullari orqali amalga oshiriladi.

Faol ta'lim usuli interaktiv ta'lim va innovatsion yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Unda talabaning bilim olish qobiliyati mustahkamlanadi, o'zaro hamkorlik, muloqot, jamoaviy munosabat, ruhiy ko'tarinkilik hosil bo'ladi. Interaktiv usulda zamonaviy texnologiyaning magnit doska, planshet, kompyuter texnikasi, proyektor, noutbuk, kodoskop, sun'iy intellekt kabi vositalaridan foydalaniladi.

Ta'lim jarayoni pedagog va talabaning birgalikda olib borgan faoliyati natijasida yuzaga chiqadi. Bunda tomonlarning aqliy, jismoniy, ruhiy jihatdan muvofiqligi muhim ahamiyatga ega. Mashg'ulot shakli va uslubini tanlashda talabaning barcha qiziqtiruvchi jihatlarini hisobga olish ahamiyatlidir. Har bir mashg'ulotdan keyin talabaning u haqdagi fikrini bilish, keyingisi uchun chiqargan xulosalarini aniqlash va ilmiy asoslanganlarini amaliyotda qo'llash ham natijaning yuqori bo'lishi, ikki tomonlama munosabatning mukammallashishiga olib keladi. Mashg'ulot metodi va usuli bo'yicha talaba taklifini bilish esa uning samadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mashg'ulot jarayoni ob'ektiv va sub'yektiv xarakterga ega bo'lib, o'z mohiyatiga ko'ra, asosan, tanlangan pedagogik texnologiya, ta'lim innovatsiyasiga ega bo'lsagina, uning samadorligi yuqori bo'ladi. Bunda pedagog va talabaning ta'lim jarayonini ilmiy anglash, o'zlashtirish va tegishli nazariy ko'nikmalarga ega bo'lish darajasi katta ahamiyatga ega.

O'qitish tizimining muhim vazifalaridan biri talabaning ilmiy tafakkur qobiliyatini o'stirishdir. Tafakkur qobiliyati kuchli, ilmiy bilish darajasi yuqori bo'lgan talaba jamiyat ravnaqi, hayot kechirish darajasining yuqori bo'lishi uchun intiluvchi intellektual salohiyatli kadr sifatida shakllana boradi.

Ta'lim jarayoni mazmuni uning maqsadlari va mohiyatidan tashkil topadi.

Texnologik jarayon esa mashg'ulotni tashkillashtirish, pedagog faoliyati, talaba ishtiroki, mashg'ulotni boshqarish metodikasi, dars jarayoni mezonini tashkil etadi.

Zamonaviy ta'lim jarayoni talabaning ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishga va boyitishga yordam beradi.

Keyingi o'n yillikda pedagog va talabaning hamkorlikdagi faoliyatiga asoslangan ta'lim texnologiyalari jadallik bilan rivojlanmoqda va ommalashmoqda. Ta'lim beruvchilar buni "hamkorlik pedagogikasi" deb atashmoqda. Bunday ta'lim texnologiyalari AQSh, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Germaniya kabi rivojlangan mamlakatlarda keng qo'llanib, yuqori samaradorlikka erishilmoqda. Shulardan biri interfaol o'qitish metodlariga asoslanganidir. "Inter" lotincha so'z bo'lib, "oralik", "o'zaro" degan ma'noni anglatadi. Demak, interfaol ta'lim texnologiyalari faol usullardan tarkib topadi [Veb.saytlar, 1: 826].

O'quv mashg'ulotlarida qo'llanadigan innovatsion texnologiyalar bo'yicha quyidagi platformalardan foydalanish taklif etiladi:

1. Multimediya kontenti.
2. Baho, viktorinalar.
3. Munozara forumlari.
4. Shaxsiylashtirilgan ta'lim yo'llari.
5. O'yinlashtirish elementlari [Veb.saytlar, 2].

Ta'lim jarayonida turli yodashuvlar qo'llanadi. Og'zaki-ko'rgazmali yondashuv mamlakatimiz oliygohlarida ehg ko'p qo'llanadi. Bu yondashuv pedagogning axborot berishi, talabaning uni qabul qilishi va yodda saqlash jarayonini o'z ichi

ga oladi. Bu usul ko'proq obzor xarakteridagi mavzularda, shoir va adiblarning hayoti va ijodiga oid ma'lumotlar o'rganilganda qo'l keladi. Og'zaki va ko'rgazmali usul navbatma-navbat qo'llanganda mashg'ulot samaradorligi ortadi.

Tadqiqiy-ijodiy yondashuv ta'limining maqsadi o'zlashtirilgan manba asosida biror muammoni hal etish malakasini o'stirish, faollik ko'rsatishni, olingan ma'lumotlardan ilmiy xulosalar chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi. Pedagog va talaba o'rtasida maqsadli hamkorlik namoyon bo'ladi.

Tizimli yondashuv usuli ta'lim jarayonida alohida o'rin tutadi. U "tizimli tahlil", "tizimli metod" tushunchalari bilan uzviy bog'liq. Bunda mashg'ulot materiali yaxlit holda o'ganiladi. Tizimli yondashuv ketma-ketlik orqali amalga oshadi: fan bo'yicha ma'lumotlarni tayyorlash, ularni o'qitish uslubi, uslubiy tavsiyalar berish, bilim darajasini baholash, ta'lim jarayoni bo'yicha xulosa chiqarish muhim omil hisoblanadi.

Texnologik yondashuv ta'lim jarayonida foydalaniladigan usul va metodlar yig'indisidir. Ta'lim jarayonini boshqarishda harakatchan model tuzish yaxshi natijalar beradi. Mo'ljallangan texnologiya navbatma-navbat usulda amalga oshiriladi: mavzu bo'yicha materiallar to'plash va ularni qayta ishlash, ta'lim ma'lumotlarini mavzu asosida tizimli joylashtirish, texnologik usullardan foydalanish, natijalarni aniqlash, g'oyani amalga oshirish darajasini belgilash ta'lim olishda muhim vositadir. [4:103].

Ta'lim jarayoni ob'ektiv va sub'yektiv xarakterga ega bo'lib, mohiyatiga ko'ra tanlangan pedagogik texnologiya va ta'lim innovatsiyasiga ega bo'lsagina, uning samaradorligi yuqori bo'ladi. Bunda pedagog va talabning jarayonni ilmiy anglash, o'zlashtirish va mavzuga tegishli ilmiy ko'nikmalarga ega bo'lish darajasi qandayligi katta ahamiyatga ega.

O'zbek adabiyoti ijodkorlar salmog'i, ijod mahsullarining ko'lamdorligi bilan ajralib turadi. Ularning hayoti va ijodi ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalar, innovatsion usullardan foydalanib o'rganilganda yanada samaraliroq bo'ladi.

O'zbekiston xalq shoiri Omon Matjonning hayoti va ijodi o'rganilayotganda, ta'lim jarayoni uning bola vaqtida yuz bergan alamli hodisalar, fojialar, hayot qiyinchiliklari og'zaki-ko'rgazmali yondashuv orqali turli ilmiy imanbalar, namoyishlar asosida multimediya kontenti-audio, video, ovozli va musiqiy yozuvlardan, internet ma'lumotlari va kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda tashkil etilsa, yanada samaraliroq natija beradi. Shoir tarjimai holiga oid ma'lumotlar taqdim etilganda, talabalarning ma'naviy duyoqarashi va ruhiyatiga ta'sir etuvchi jihatlarga urg'u berish ahamiyatlidir [Veb.saytlar 3 ; Veb.saytlar 4].

Shoirning adabiy merosi o'rganilganda, ijodidagi yetakchi g'oyalarning sifatida milliy istiqloq, millat va milliyatchilik, milliy tilni boyitish, xalq og'zaki ijodi an'analarini va tarix, tarixiy shaxslarni ulug'lash kabi mavzularda namoyon bo'ladi.

Milliy istiqloq, millat va milliyatchilik, milliy til ravnaqi haqida so'z borganda bevosita jadidchilik harakati ishtirokchilari, ularning faoliyati, maslak va g'oyalari, mustaqillik yo'lidagi kurashlari bilan bog'liq mavzularni o'rganish jarayonida innovatsion texnologiya va ta'lim platformalaridan foydalanish lozimligini alohida ta'kidlash joizdir.

Omon Matjonning xalq og'zaki ijodidagi afsonalar asosida yaratilgan "Haqqush qichqirig'i" turkumiga kiruvchi "Eng so'nggi xazina", "Afsona haqida afsona" dostonlarida erk va ozodlikni targ'ib qilgan shoir, uning g'alabasiga to'la

ishonadi[3:58-62,92-96].Bunda innovatsion usullardan biri sifatuda bahr-u bayt,badiiy o'qish,sahnaviy namoyish va hokazolardan foydalanish samarali natijalar beradi.

Shoirning kichik janrdagi asarlarini mavzusiga ko'ra,asosan, siyosiy, ijtimoiy-maishiy, tarixiy-afsonaviy lirika,ekologiya va inson kabilarga ajratish mumkin.Bu mavzular o'rganilganda tadqiqiy-ijodiy yondashuv va zamonaviy texnologiyaning turli usularidan foydalanish yaxshi samara beradi..

Omon Matjon ijodida alohida o'rin tutuvchi dramatik asarlari,asosan,mashhur tarixiy shaxslarning hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan.Jumladan,"Najmiddin Kubro" tragediyasi xalq erki uchun jon tikkan shaxsning kuch-qudratini namoyish etgan asarlardan biri hisoblanadi.Bu asar individual mutolaa va jamoaviy muhokama usulida o'rganilsa,g'oyaviy-tarbiyaviy ahamiyati yanada yuqori bo'ladi.

Ijodkor asarlaridagi poetik mahorat haqida so'z ketganda,shoirning Xorazm shevasidagi ko'plab so'zlardan samarali foydalangani,bir so'zning o'nga yaqin ma'nodosh variantlarini keltirganini ta'kidlash kerak.Milliy tilning boyishida ichki manbalardan biri bo'lgan sheva so'zlari she'riy asarlarda ko'p holatda uchramaydi.Shoir asarlarida qo'llangan bunday so'z va birikmalar mazmunga hamohang tarzda har qanday o'quvchi tushunishi,ongiga singdirishi oson bo'lgan muqobillar asosida ifodalangan.Shoirning milliy tilni boyitish borasidagi mahoratini o'rganishda ta'lim jarayonida maxsus statistik ma'lumot va jadvallardan foydalanish kabi innovatsion yondashuv maqsadga muvofiqdir.Sheva so'zlar ma'nosi izohlangan kichik hajmli lug'at tuzish ham intellektual salohiyatni oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda,shoir Omon Matjon ijodini o'rganishda innovatsion usullardan foydalanish,zamonaviy ta'lim texnikasi va texnologiyalarini qo'llash intellektual salohiyatli kadrlar tayyorlashda yaxshi natijalar beradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Mirziyoyev Sh.M.Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib,yangi bosqichga ko'tarilamiz.-T.,O'zbekiston,2018.5- bet.

2.Erkayev A.Tafakkur erkinligi.-T.,Ma'naviyat,2021.5- bet.

3.Matjon O.Haqqush qichqirig'i.-T.,G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti,1979.58-62,92-96 -betlar.

4.Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.-T.,Iqtisod-moliya,2009.113-bet.

5.Qosimov

B.Milliy

uyg'onish:jasorat,ma'rifat,fidoyilik.T.,Ma'naviyat,2002.113-bet.

Internet saytlar:

1. <https://ilmiyanjumanlar.uz> , 826
2. <https://uniworkbuxdpu.uz> PDF
3. <https://kh-davron.uz>
4. <https://kh-davron.uz/kutubxona>